

CARACTERIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN UNIVERSITARIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID 19 – PERÚ

JUAN TORRES-BENAVIDES Facultad de Ingeniería Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 855 Chiclayo-Perú jtorres@usat.edu.pe https://orcid.org/0000-0002-0133-119X	EDA SÁNCHEZ OLIVA Facultad de Humanidades Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 855 Chiclayo-Perú esanchez@usat.edu.pe https://orcid.org/0000-0003-1427-2376
MIRIAM ARELLANOS-TAFUR Facultad de Medicina Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 855 Chiclayo-Perú marellanos@usat.edu.pe https://orcid.org/0000-0001-7170-7597	LUISA FERNANDA ACUÑA BELTRÁN Facultad de Educación Universidad de La Sabana Puente del Común, Km 7, Autopista norte Bogotá- Chía - Colombia luisaaa@unisabana.edu.co https://orcid.org/0000-0001-6789-9194

RESUMEN

El presente estudio aborda la caracterización de la evaluación de contenidos cognitivos, procedimentales y afectivos en la educación superior, mediante la observación de clase y entrevista estructurada, aplicados en una Universidad en Perú. La recolección de información, de corte cualitativo y cuantitativo se hizo mediante categorías de análisis, obteniendo tendencias y reflexiones de estos cambios durante la Pandemia Covid 19. Como tendencias resaltantes tenemos: la evaluación memorística de contenidos, evaluación de contenidos procedimentales, selección de contenidos a ser evaluados en línea, uso de entornos tecnológicos, uso de instrumentos de evaluación en línea y adaptación de los docentes hacia las TIC'S.

PALABRAS CLAVE

Qué evaluar, Proceso de Enseñanza Aprendizaje, Evaluación en épocas de pandemia.

CHARACTERIZATION OF UNIVERSITY EVALUATION IN TIMES OF COVID 19 PANDEMIC – PERU

ABSTRACT

This study addresses the characterization of the assessment of cognitive, procedural, and affective content in higher education, through classroom observation and structured interviews, applied at a university in Peru. Data collection, both qualitative and quantitative, was conducted through analysis categories, eliciting trends and reflections on these changes during the COVID-19 pandemic. Notable trends include:

rote assessment of content, assessment of procedural content, selection of content to be assessed online, use of technological environments, use of online assessment tools, and faculty adaptation to TICs.

KEYWORDS

What to evaluate, Teaching-Learning Process, Evaluation in times of pandemic.

***CORRESPONDENCIA**

JUAN TORRES – BENAVIDES

E-MAIL: jtorres@usat.edu.pe

Financiamiento

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT)

INTRODUCCIÓN

En el proceso enseñanza – aprendizaje, la evaluación permite la generación del autoconocimiento y la autorregulación como base de transformación y de mejora continua (Mollo-Flores, 2020). En este contexto, la literatura muestra las diferentes concepciones y su evolución, siendo relevante la expresada por Ibarra-Sáiz y otro (2020): "... La evaluación en la educación superior ha evolucionado conceptualmente desde la evaluación del aprendizaje a la evaluación para el aprendizaje (Sambell, McDowell y Montgomery, 2013), la evaluación orientada al aprendizaje (Carless, 2015), la evaluación sostenible (Boud y Soler, 2015) y la evaluación como aprendizaje y empoderamiento (Rodríguez-Gómez e Ibarra-Sáiz, 2015)." Estas concepciones son el soporte teórico para afrontar los procesos de evaluación en épocas de pandemia Covid 19. De allí su importancia en cuanto a la eficiencia de las estrategias para su aplicación, la planificación requerida, así como determinar qué debo evaluar y cuándo.

Así mismo, durante la pandemia se hace énfasis a uno de los aspectos centrales de la evaluación -el qué evaluar- porque permite identificar los contenidos cognitivos, procedimentales, afectivos o prácticos que subyacen a las competencias (capacidades) que la asignatura persigue y que impactan en el proceso de aprendizaje y evaluación (Addine, F. & Otro, 2020). Además, los cambios que se puedan suscitar en ellos durante la pandemia Covid 19, constituyen de interés para los investigadores por el impacto que puede generar en todo el sistema de evaluación y en sus actores.

Por ello, el contexto social en el que se desarrolló la evaluación en épocas de pandemia, estuvo caracterizado por cambios o adaptaciones sustanciales. Siendo el año 2020 -el de inicio del confinamiento en el Perú- el que obligó a adaptar de modo particular y legal, el sistema de enseñanza – aprendizaje presencial de universidades públicas y privadas a entornos no presenciales, obligándolo a experimentar situaciones de excepcionalidad ante la emergencia sanitaria mundial provocada por la COVID-19.

Como consecuencia, las universidades en un breve lapso de tiempo estuvieron obligadas a producir cambios disruptivos entre los que implicó el desarrollo de procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación muchas veces de manera masiva y del modo más innovador posible. (Arzuaga, S & Otros 2022). Por lo tanto, la prioridad de la educación superior consistió en adaptarse a la situación de crisis, empatizando

con la realidad socioemocional de las comunidades para garantizar pequeños y permanentes éxitos de aprendizaje (Kuklinski y Cobo, 2020). Esta adaptación acarrea problemas de diversa índole por parte de los estudiantes y de los docentes. En este sentido, una profesora en el estudio manifiesta:

"...Por un lado era un poco el temor de no ver a los estudiantes durante la evaluación, empezando desde las clases, pues el no verlos hablar y no estar seguros de que por ejemplo nos estuvieran escuchando, a mí me llevaba a la duda de la participación de ellos y de la evaluación misma, es decir, que tanto era realizada por ellos mismos..." (EJT2). Con esta narrativa es posible evidenciar la incertidumbre que se tuvo sobre el logro de aprendizaje del estudiante, el reto que toma la evaluación no presencial, la duda sobre la suplantación al momento de realizar la evaluación, etc.

Por otro lado, otro profesor también expresa una situación similar: "... Es cierto que a veces hacer preguntas muy conceptuales, se presta a que fácilmente el estudiante pueda copiar y pegar y creo que ese no es el estilo ni el fin de la evaluación virtual..." (EJT1). Así mismo, similar situación se vive en experiencias educativas internacionales, así nos describe Suárez O & Otros. (2021. Pág. 36), sobre las respuestas del cuestionario aplicado a docentes en relación con la evaluación: "Creo que los estudiantes pueden copiar de otros en los exámenes", "Es mejor evaluar en la presencialidad", "La evaluación en estos tiempos favorece al estudiante", "Tengo duda de los comportamientos éticos de los estudiantes cuando presentan una evaluación", "Evaluar en estos tiempos es mucho más fácil porque queda todo registrado y automatizado en las plataformas".

También, es relevante describir las situaciones problemáticas percibidas por nuestros estudiantes. Así lo describe Daniela Sala. (2020. Pág. 3): "...Ellos se preguntan: "¿Cómo me van a evaluar? ¿Qué actividades son las de mayor rigor? ¿Cómo hago para no perder el semestre académico?". Evidenciando que también existió una latente preocupación por su parte.

De la misma forma, también están las brechas digitales que afrontan los estudiantes y docentes, desde la mala conectividad hasta la carencia de accesorios digitales o el tener que compartir una computadora con los miembros de la familia que también realizaban labores virtuales. Al respecto, García-Rodríguez & otros (2020) expresan: "Algunos profesores han experimentado una mayor incertidumbre y desasosiego en la fase inicial, por la baja formación y uso previo de recursos tecnológicos en sus clases presenciales. A pesar de ello, pronto modificaron dicha actitud a fin de asegurar los aprendizajes y competencias de sus estudiantes."

En este contexto, surgen las siguientes preguntas ¿Qué se debe evaluar considerando el presente escenario? ¿Se puede lograr la evaluación de contenidos cognitivos, procedimentales, afectivos o prácticos durante la Pandemia Covid 19? ¿Realmente se debe cambiar la concepción epistemológica y ontológica de la educación frente a esta situación de pandemia?

Por tanto, en la presente investigación se plantean los siguientes objetivos: i) Caracterizar las transformaciones con respecto a los contenidos de la evaluación suscitados durante la pandemia y ii) Describir las tendencias del proceso enseñanza

aprendizaje, básicamente evaluación, que se han generado durante la Pandemia Covid 19

BASES TEÓRICAS

Evaluación

La evaluación es un proceso esencial e inherente al acto educativo, abarca no sólo los procesos de enseñanza y aprendizaje, también es extensivo a los aspectos administrativos, curriculares y de la misma evaluación, entre otros. Como anotan Hernández-Barbosa y Moreno (2007), la evaluación "es un proceso que requiere múltiples miradas, ya que es uno de los principales componentes de la educación como práctica social" (p. 216). Esta dimensión social invita a considerarla un proceso que debe ser realizado de manera continua, flexible (Fallas y Guido, 2021), integral y holística, teniendo en cuenta contextos, intereses, necesidades, coherencias y pertinencia de los diversos instrumentos usados para evaluar; instrumentos como las rúbricas adecuadas en múltiples ambientes como los ambientes de aprendizaje (Estrada y Boude, 2015) o conceptos específicos como las competencias (Cedillo et al., 2012; Contreras et al., 2013).

Aunque la evaluación en ambientes virtuales requiere nuevos enfoques (Naidu, 2003) y paradigmas (Tirado et al., 2016), se considera que los supuestos de base deben ser conservados, entre los que se destacan: (1) debe ser pensada como soporte del aprendizaje; (2) debe ser un medio para identificar aciertos, dificultades y proyectar acciones de mejora; y (3) debe ser continua, flexible, holística e integral. (Suárez et al, 2021)

Evaluación en épocas de Covid 19

En el estudio de Sala, D. (2020), respecto a la evaluación en contexto de pandemia, afirma que "...Para comprender el debate sobre evaluación en la virtualidad, debemos primero aclarar que no es lo mismo un curso pensado para ser a distancia que una materia virtualizada en este contexto, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes." Del mismo modo, referente a las evaluaciones a nivel universitario, concuerda que en este contexto se debe dar un cambio y transformación en los procesos virtuales, es así como "la evaluación se une a la falta de experiencia institucional en este ámbito, pues no se han practicado ni probado estos procesos de forma no presencial" (García et al., 2020 p. 12).

Evaluación de aspectos cognitivos

Los estudiantes constituyen una diversidad respecto a velocidad de aprendizaje, conocimientos y capacidad para aprender. Resulta importante propiciar rutas diferentes de aprendizaje, según su nivel cognitivo, lo cual puede contribuir a lograr mayor eficiencia. (Liang & Li, 2023). Cabe indicar que la evaluación electrónica tiene una influencia significativa en el compromiso cognitivo de los estudiantes universitarios (Laaziz et al., 2024).

Evaluación de aspectos procedimentales

La adquisición de habilidades procedimentales en los estudiantes es fundamental para el desarrollo profesional (Burgess et al., 2020). Dicha evaluación se realiza utilizando

rúbricas, las cuales también son útiles para alinear y mejorar la enseñanza y el aprendizaje; así se brinda oportunidades a los estudiantes para efectuar sus prácticas y realizar una evaluación más realista. Asimismo, los profesores pueden evaluar el impacto potencial de aplicar nuevas estrategias de enseñanza y recursos para lograr los resultados de aprendizaje establecidos con los estudiantes (García-Ros et al., 2024).

Por tanto, la evaluación de habilidades procedimentales debe enfocarse no sólo en los aspectos biomecánicos sino también en factores relacionados con la seguridad, el conocimiento, la toma de decisiones, la comodidad y la comunicación (Sattelmayer et al., 2020).

Evaluación de aspectos afectivos

La evaluación de la afectividad es un proceso por medio del cual se obtienen datos que permiten fortalecer su proceso de desarrollo y el de sus componentes: emoción, sentimiento, afecto, motivación, pasión (Fragoso, 2024)

Los estudiantes particularmente pueden sentirse ansiosos y estresados antes de una evaluación. Sin embargo, su respuesta emocional después de la evaluación dependiendo de su desempeño puede ser bastante diferente. Las emociones de los estudiantes pueden proporcionar un parámetro útil para medir la idoneidad de la evaluación. Si bien no se puede eliminar todas las experiencias negativas de la evaluación, se debe ayudar a los estudiantes a alcanzar su potencial de una manera que no sea perjudicial para su aprendizaje o bienestar. Es decir, si se podría medir las respuestas emocionales de los estudiantes a la evaluación, se podrían diseñar cursos que conduzcan a que más estudiantes alcancen los resultados del aprendizaje y al mismo tiempo apoyen, y tal vez incluso mejoren, su bienestar (Wass et al., 2020).

Enseñanza - Aprendizaje

El proceso de enseñanza aprendizaje por su propia naturaleza está cambiando y en los últimos tiempos notablemente, pues de basarse en actividades centradas en el docente ha pasado a centrarse en los estudiantes (Sáez, 2018). Así mismo, al ser considerado, un proceso de asimilar información con un cambio permanente, utiliza métodos de enseñanza que dependen de varios factores como el nivel de desarrollo de los estudiantes, la intención, los objetivos, las metas, el contenido y el entorno incluyendo el tiempo, contexto físico y recursos.

Así mismo, James (2019) afirma que: Aprender es un proceso de transformación e incorporación de conocimientos por el que el sujeto se apropia de saberes que lo enriquecen. En este sentido, es pertinente la integración de la teoría y la práctica, buscando que los estudiantes puedan establecer relaciones, compararla y confrontarlas. Los docentes y estudiantes están inmersos en las necesidades de un mundo cambiante, por ello se requiere que ellos asuman una actitud crítica frente a las tareas que realicen (como se cita en Guirado, Mazzitelli, otros;2022).

METODOLOGÍA

Enfoque, alcance y diseño de la investigación:

El estudio se llevó a cabo con un enfoque mixto, de alcance descriptivo y diseño fenomenológico. El enfoque mixto ofrece una perspectiva de abordaje holística e integradora del problema que se está estudiando (Hernández-Sampieri et al, 2018). Su propósito es brindar una visión completa del fenómeno de estudio que integra técnicas cuantitativas y cualitativas (Maldonado, 2018), permitiendo una mayor comprensión de un tema. En tal sentido, para alcanzar el objetivo que orientó esta investigación, fue preciso contar con datos cualitativos que proporcionan un análisis a profundidad sobre el rol que tuvieron las TIC en los cambios y transformaciones que realizaron los docentes que conformaron la muestra, en sus prácticas evaluativas. De otra parte, las técnicas cuantitativas posibilitaron medir las incidencias en las tendencias identificadas para cada categoría de análisis, tal como se verá en los resultados.

De manera complementaria, el alcance descriptivo de esta investigación llevó a considerar, las particularidades del tema objeto de estudio. Este alcance se caracteriza porque describe las "representaciones subjetivas" que surgen en un colectivo de personas en una determinada situación (Ramos – Galarza, 2020)

Para realizar una investigación descriptiva, es importante acudir a preguntas orientadoras: ¿Qué ocurre?, ¿Cómo y cuándo sucede?, ¿Qué características y funciones tiene?, entre otras. Las respuestas a estas preguntas, proporcionarán una información válida mediante una descripción detallada de las experiencias de los sujetos. En esta investigación, el alcance descriptivo se logró mediante el análisis de los datos arrojados por las entrevistas semiestructuradas y las observaciones de campo, a través de las cuales se visibilizan las vivencias y experiencias de los docentes en sus prácticas de evaluación, específicamente en relación con los contenidos de la evaluación, respondiendo a la pregunta ¿Qué se evalúa? ¿Cuáles fueron los contenidos de la evaluación durante la pandemia? De esta manera se realizó una descripción sistemática de los resultados, dando respuesta a la pregunta y objetivo de investigación. Así mismo, para que nuestra investigación sea de alcance descriptivo, fue necesario conocer en profundidad el contexto en el que tiene lugar el estudio, dado que los resultados son específicos a dicho contexto, sin pretensiones de generalización. No obstante, los resultados obtenidos pueden beneficiar futuras investigaciones en ámbitos similares. (Pontificia Universidad Católica del Perú - Facultad de Educación, 2022).

En relación con el diseño de la investigación seleccionado, se optó por el diseño fenomenológico, cuyo principal propósito está orientado a la descripción e interpretación de la naturaleza propia del suceso objeto de estudio, así como la comprensión de las experiencias vividas, desde el punto de vista de los sujetos. Se busca, conocer con la mayor autenticidad, profundidad y exactitud los fenómenos o situaciones estudiados, a partir de relatos y observaciones, a fin de llegar a la comprensión del contexto y de los hechos. En el ámbito educativo, el diseño fenomenológico se orienta a rescatar asuntos educativos desde una perspectiva reflexiva, mediante el conocimiento exhaustivo de las situaciones que ocurren en el

aula y que puedan, a través del análisis, mejorar las prácticas docentes (Fuster G, 2019).

En el presente estudio, el diseño seleccionado permitió realizar una descripción minuciosa del énfasis en los contenidos de la evaluación durante la pandemia. Para ello, se usaron los relatos derivados de las entrevistas aplicadas, así como los registros de diario de campo en los que se hizo una descripción pormenorizada de las observaciones realizadas en aula. En este sentido, se evidenció de una manera transparente la vivencia de los sujetos en el marco de la cotidianidad de su quehacer profesional. (Castillo,2020). Cabe mencionar que el diseño fenomenológico es muy pertinente en la investigación educativa, toda vez que conlleva a analizar conceptos y experiencias educativas, dando un valor significativo a los sujetos quienes no son vistos como objetos de estudio (Castillo-López et al., 2022).

Muestra:

En esta investigación se tomó una muestra de 43 docentes pertenecientes a diferentes facultades, de una universidad de Perú. El muestreo fue por conveniencia, en el cual se elige una población y se elige aleatoriamente a los sujetos que tendrán información relevante sobre el fenómeno de interés. Para este caso es conveniente: a) establecer diferentes etapas de selección de muestra. b) identificar sujetos que cuenten con el fenómeno en general. Este tipo de muestreo es usado en diseños como: fenomenología, etnografía y etnometodología.

El proceso utilizado para la selección de la muestra fue:

- Invitación a participar en la investigación, indicando objetivos del estudio: esta investigación estuvo dirigida a Decanos y Directores de Escuela.
- Las autoridades respondieron a la invitación, seleccionando un grupo de profesores de cada escuela que consideraban idóneos por contar con experiencias pertinentes con el tema objeto de estudio.
- Invitación a los profesores referidos por las autoridades.
- Respuesta de profesores que voluntariamente aceptaron la invitación.
- Aplicación de instrumentos a los profesores de la muestra definida.

Técnicas e instrumentos de recolección de información:

La información se recabó mediante las siguientes técnicas e instrumentos

Tabla 1: Técnicas e Instrumentos de recolección de información

TÉCNICA	INSTRUMENTO
Entrevista semiestructurada	Cuestionario de la entrevista: Preguntas sugeridas por categoría y subcategoría
Observación no participante	Diario de campo

Nota: Elaborada por Autores

Categoría y Subcategorías (A priori y emergentes)

Los instrumentos de recolección de información fueron diseñados para recabar datos relacionados con la categoría y subcategorías que se presentan en la siguiente tabla

Tabla 2: Categoría y Subcategorías a priori y emergentes

CATEGORÍA A PRIORI	SUBCATEGORÍAS EMERGENTES
--------------------	--------------------------

¿Qué se evalúa? – Contenidos de la evaluación	Evaluación de aspectos cognitivos teóricos (evaluación memorística de contenidos)
	Evaluación de aspectos procedimentales en asignaturas de naturaleza práctica
	Priorización de contenidos para la evaluación en entornos de enseñanza no presencial
	Uso de TIC, BD, simuladores y software especializado para la evaluación de contenidos prácticos
	Mayor uso de rúbricas, fichas de cotejo, fichas de observación, escalas estimativas, portafolios, etc
	Evaluación de la adaptación de docentes a las TIC'S en la evaluación

Nota: Elaborada por Autores

Codificación

La información recabada mediante los instrumentos ya presentados, fue codificada, según se tratara de entrevistas (E) o diarios de campo (DC), asignando letras y números que posibilitaron identificar cada instrumento y facilitar el ejercicio de análisis y triangulación.

RESULTADOS

En el presente estudio, al indagar sobre los posibles cambios generados en los contenidos de la evaluación de aspectos cognitivos, procedimentales o actitudinales, realizada por los profesores de la USAT durante la pandemia, se encontraron como aspectos relevantes los que se describen a continuación:

TENDENCIAS

Tabla 3: Tendencias identificadas en el análisis de entrevistas y diarios de campo

Id	Tendencia	Descripción	Fuente
T1	Evaluación memorística de contenidos	La primera ola de la Pandemia Covid 19, se caracterizó por la evaluación sólo de contenidos cognitivos basados en la medición y verificación de aprendizajes, distando de una evaluación integral, que en sí misma promueve aprendizajes; es decir una evaluación que pasa de ser exclusivamente "para el aprendizaje" a una evaluación "de memoria" de contenidos teóricos (Villera,P (2021)). Con frecuencia los estudiantes dan a notar que la evaluación no va de la mano con el aprendizaje , tal es el caso que cuando deben demostrar su aprendizaje de forma individual	[ERD1, EMA1, EMA2, EMS1, EMS2, ELP1, ELP2, ELP3, EMW2, EJT1, EJT2, EFM1, EFM2, EES1, EES2] [DC1, DC2, DC3, DC5, DC9, DC10, DC12, DC13,

		recurren más a la memoria que al pensamiento crítico (Sala, 2020). Según estudio, en la mayoría de casos, durante la pandemia, los resultados de aprendizaje ni la evaluación fueron modificados (Slade et al., 2022).	DC18, DC19, DC21, DC22, DC23]
T2	Evaluación de contenidos procedimentales	La segunda ola de la Pandemia Covid 19, se caracterizó por la evaluación de contenidos procedimentales al verificar si el estudiante ha adquirido dominio en la aplicación de sus conocimientos en situaciones reales y concretas. Se evalúa la aplicación de acciones, pasos o técnicas (Coll et al., 1992), que el estudiante aplica para lograr determinado objetivo o resolver un problema, con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo. Por otro lado, Mauri, T. & Onrubia, J. (2008) expresa que la evaluación en línea debe mirar las prácticas de enseñanza, nuevas formas de construcción social de conocimientos, reconocer tecnologías digitales disponibles y potenciar las prácticas que requieren ser rediseñadas (Schwartzman et al., 2021). Sin embargo, nunca un solo método de evaluación evaluará plenamente el desempeño de los estudiantes, pues cada método tiene sus fortalezas y debilidades y su elección depende del propósito (El-Kishawi, et al., 2020).	[ERD2, EMW1, ELP4, EFF1, EFF2] [DC4, DC6, DC11, DC14, DC15, DC17]
T3	Selección de los contenidos programados en el sílabo para la evaluación en el entorno no presencial.	Durante la pandemia, la priorización se volvió esencial para gestionar el tiempo y los recursos en un entorno de aprendizaje en línea. Evitando la sobrecarga de información. La finalidad es que los estudiantes identifiquen aprendizajes esenciales que les permita adquirir habilidades y conocimientos para lograr éxito en las competencias profesionales a adquirir (Reimers F. & Schleicher, A. (2020)).	[ERD1, EMA1, EMS1, EMS2, EMW1, EMW2, ELP1, ELP2, ELP3, ELP4, EJT1, EFM1, EFM2, EFF1, EES1, EES2] [DC7, DC8, DC9, DC11, DC14, DC17,

			DC21, DC22, DC23]
T4	Uso de entornos de evaluación tecnológica	<p>El uso de TICs, simuladores, bases de datos y software especializado durante la pandemia de COVID-19 demostró el potencial de las tecnologías digitales para la evaluación de contenidos, procedimientos y actitudes (Fiorani, R (2022)).</p> <p>Según estudio, los recursos digitales utilizados para evaluaciones fueron gestor de archivos del campus virtual institucional (16%), videoconferencias(20%), videos (14%), documentos colaborativos (14%), cuestionarios (10%), foros (12%), correo electrónicos (4%) y simuladores virtuales (2%) (Schwartzman et al., 2021).</p>	<p>[ERD1, ERD2, EMA1, EMA2, EMS1, EMS2, EMW1, EMW2, ELP1, ELP2, ELP3, ELP4, EJT1, EJT2, EFM1, EFM2, EFF1, EES1, EES2]</p> <p>[DC2, DC3, DC4, DC5, DC7, DC12, DC13, DC17, DC21, DC22, DC23]</p>
T5	Frecuencia en el uso de instrumentos de evaluación	<p>El cambio repentino a la enseñanza en línea que generó la pandemia de COVID-19 impulsó al mayor uso de rúbricas, fichas de cotejo, fichas de observación, escalas estimativas, portafolios, etc como respuesta al desafío que afronta la evaluación del aprendizaje con métodos tradicionales, dado que se volvieron más difíciles de implementar y no siempre eran adecuados para evaluar habilidades prácticas o proyectos complejos en entornos de educación no presencial (Medrano, L. (2024)). Las rúbricas de evaluación permiten que el estudiante comprenda los indicadores de desempeño y pueda conocer las metas que le permiten alcanzar las competencias (Medina y Deroncele, 2019).</p>	
T6	Adaptación de los docentes para el uso de TIC'S en la evaluación	<p>La crisis sanitaria COVID-19 hizo que las instituciones de educación superior asumieran estrategias de formación remota de emergencia basadas en el uso intensivo de medios digitales. Esta condición obligó a estudiantes y docentes a incorporarse a una educación superior que debió improvisar el uso intensivo de las TIC para el aprendizaje (Romero et al., (2021)) teniendo como resultado en la presente investigación la medición de la adaptación de docentes a las TIC´s en su labor docente. Según estudio (Astudillo-Torres & Chávez, 2021), en el tránsito repentino de lo presencial a lo virtual los docentes debían actualizarse en el uso de TIC, en procesos de</p>	<p>[ERD1, ERD2, EMA1, EMA2, EMS1, EMS2, EMW1, EMW2, ELP1, ELP2, ELP3, ELP4, EJT1, EJT2, EFM1, EFM2, EFF1, EES1, EES2]</p> <p>[DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC7,</p>

		evaluaciones digitales, es decir se requería interpretar de forma diferente a lo ocurrido en procesos educativos presenciales.	DC8, DC10, DC12, DC13, DC15, DC19, DC20, DC21, DC22, DC23]
--	--	--	--

Nota: Elaborada por Autores a partir. La fuente corresponde al código de las entrevistas y diarios de campo en las que se evidenció la presencia de cada tendencia emergente

Tendencia 1 (T1): Evaluación memorística de contenidos.

Durante la primera ola de la pandemia Covid 19 predominó la evaluación de contenidos teóricos, muchos de ellos con cuestionarios que medían un aprendizaje memorístico y que fueron utilizados como instrumentos de evaluación. Así mismo, en opinión de los docentes dicha evaluación era vulnerable y evidencia de plagio, por no tener presente al estudiante y saber si no existe una suplantación de identidad. Así lo manifiesta uno de los entrevistados: "...Explica cómo será el examen y los motiva constantemente indicando que todo se ha visto en clase, que está fácil pero que deben leer y analizar. Aplica el examen virtual con preguntas de alternativa múltiple para que marquen. Evalúa conocimientos para obtener una nota que corresponde a los criterios de evaluación y va indicando el cumplimiento de la competencia..." (DC2). Además, considerando los instrumentos de recolección de información de esta categoría se tiene que el 75% de docentes respondieron haber realizado evaluación memorística de contenidos por la facilidad de adaptación de instrumentos a entornos virtuales en plena pandemia Covid 19, mientras que el 25% pudo hacer evaluación procedimental adicional a la memorística, porque ya venían trabajando en entornos virtuales, haciendo más fácil la adaptación al uso de herramientas de evaluación virtual.

Tendencia 2 (T2): Evaluación de contenidos procedimentales.

Frente a la realidad de la primera ola de la pandemia, teniendo el juicio crítico de los docentes y la apreciación de los estudiantes, algunos profesores sugieren hacer un análisis sistémico en el contexto de la siguiente pregunta "¿Qué recomendaciones haría usted sobre los contenidos y competencias que deben continuar evaluando? De ello, se tiene que el 100% de los docentes entrevistados sugieren replantear los instrumentos de evaluación, de tal manera que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje. Esto es, evaluar los procedimientos que el estudiante emplea para aplicar una teoría o principio a una realidad problemática actual y mejorarla. Siendo las asignaturas de naturaleza práctica la que mejor aplicación de instrumentos. Así lo demuestra la siguiente entrevista: "... Por ejemplo, el centrarnos un poco más, por lo menos desde mi práctica, en el desarrollo de habilidades más que en el conocimiento. En la presencialidad se tenía mayor apertura al poder ver al estudiante desenvolverse, y era mejor así porque también se podía interactuar con él. Con la virtualidad, esos aspectos que se podían observar en la presencialidad, se pierden un poco a pesar de que el estudiante de repente pueda activar cámara. Entonces eso me ha llevado a ir cambiando criterios de evaluación y en algunos casos, instrumentos, para centrarme más en el desarrollo de habilidades, priorizando este aspecto con respecto al conocimiento." (EES1).

Se reafirma lo anterior con reportes de diarios de campo, como el siguiente:

“Evalúa el conocimiento, actitudes y procedimientos del tema que está abordando, la transferencia de la teoría a la práctica mediante el proyecto de investigación que realizan en equipo, también evalúa las habilidades blandas de todos los integrantes del grupo y la forma como lo comunican en los avances que presentan en grupo por cada semana”. (DC8)

Tendencia 3 (T3): Selección de los contenidos programados en el silabo para la evaluación en el entorno no presencial.

En esta tendencia el 80% de los docentes entrevistados afirman haber seleccionado y priorizado contenidos y procedimientos, dado que muchos contenidos procedimentales eran experimentales y la virtualidad era un impedimento para concretarlos. Sobre este aspecto, a la pregunta ¿En la realidad de la pandemia fue necesario reducir, suprimir, priorizar o adaptar contenidos cognitivos, procedimentales, afectivos o prácticos? Sobre ello, dos profesores participantes expresan que: “... Volver a mirar los propósitos que tenemos de aprendizaje para poder ir revisando qué contenidos sí necesitamos para ir trabajando con los estudiantes, porque hay algunos que nos pueden alejar del propósito, porque creo que no se trata de ir desarrollando muchos temas para decir que sí estamos aprendiendo, sino los que se desarrollen se puedan llevar a la práctica y que el estudiante también pueda notar que va aprendiendo y que va desarrollando habilidades que le van a servir en el futuro y también durante el proceso de aprendizaje de la asignatura” (EES1)

“...Los prácticos, sobre todo, lamentablemente se tuvo que reajustar, porque en el caso de nosotros que son cursos de especialidad y la especialidad tiene una parte práctica que había que verla con las chicas. Entonces esa parte creo yo que se tuvo que reajustar y ha sido la parte más afectada, porque todo este hacer de las alumnas que uno evidenciaba en el aula, tenía que plasmarse en una pantalla, en videos y en trabajos, que no necesariamente reflejaban la realidad del aprendizaje de los estudiantes” (EES2).

“Evalúa conocimientos sobre las lecturas colgadas en campus y que están siendo desarrollados en la clase, que desarrollaron en su mapa mental” (DC1)

Tendencia 4 (T4): Uso de entornos de evaluación tecnológica

Por otro lado, durante la pandemia, también tenemos como tendencia el empleo de herramientas tecnológicas para la evaluación de contenidos cognitivos y procedimentales, muchas de ellas haciendo uso de herramientas colaborativas que mejoren su actividad y atención. Con relación a ello, el 98% de docentes entrevistados indica haber innovado la evaluación mediante herramientas tecnológicas que le permitan evaluar en línea y a tiempo real al estudiante. Así lo expresan dos profesores de la Facultad de Ingeniería y un profesor de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT):

“Yo creo que ha sido un efecto positivo, porque la exigencia del curso aumentó. Por ejemplo el hecho de utilizar las bases de datos, eso para mí es un gran reflejo, pues hoy día los jóvenes tienen que utilizar los mecanismos virtuales, las bases de datos de patentes y les evalué esa parte que antes no lo hacía... también a veces cuando uno está en el ámbito de saber qué hacer, el hecho de investigar y conocer qué se ha hecho en otros países ha permitido despertar el interés y creatividad de los jóvenes por querer desarrollar productos y esto para mí ha sido un logro bastante significativo” (EJT1)

“...para evaluar nos agenciamos de un atlas interactivo, 3D de anatomía que nos permitía explorar el cuerpo humano, todos los órganos y salía la descripción tanto anatómica como fisiológica y los chicos con eso pueden identificar mucho más las estructuras. Entonces sí hemos modificado, pero hemos encontrado programas y dispositivos que nos han permitido llegar a ellos” (EFM1)

“También se utilizó mucho la parte lúdica, que los chicos pudieran desarrollar algunos crucigramas, en mi caso como el curso pedía que él demostrase por ejemplo un proceso, entonces utilizaba Genially para crear un simulador en donde él tenía que demostrarme ubicando piezas y logrando que funcionara, por ejemplo una estación radial; cómo funcionaría un set de televisión, cuál es el procedimiento de instalación de ciertos equipos, para que ellos puedan evidenciar de una manera más gráfica, más palpable que habían logrado ese propósito que estábamos buscando.” (EFF1)

Se reitera esta tendencia con lo descrito en el siguiente fragmento de uno de los diarios de campo:

“Las TIC son un recurso valioso e importante para la consecución de los propósitos de la hetero evaluación y coevaluación según la planificación en su clase. Les corrige, les felicita, les ayuda, les guía. Todo esto, acompañado del manejo de herramientas TIC's como recurso pedagógico utilizado por el docente para hacer las correcciones de los diseños técnicos”. (DC15)

Tendencia 5 (T5): Frecuencia en el uso de instrumentos de evaluación

Con respecto al mayor uso de rúbricas, fichas de cotejo, fichas de observación, escalas estimativas y portafolios; así como su adaptación a entornos de evaluación no presencial, podríamos afirmar que es el mayor aporte durante la pandemia del Covid 19. El 100% de docentes entrevistados indica haber utilizado con mayor frecuencia uno de los instrumentos de evaluación indicados y el 90% indica haber utilizado más de una y adaptarla a la evaluación virtual. En relación a ello, un profesor manifiesta lo siguiente:

“Más que cambiar se podría decir que adaptar la forma de evaluar; la lista de cotejo, la rúbrica, definitivamente si han cambiado, pero no con el objetivo de cambiar el propósito del evaluar, sino la forma, porque por ejemplo la rúbrica está diseñada para un entorno presencial, entonces fue necesario adaptarla al entorno virtual; igual con el tema de la evaluación de los conceptos que también estaba diseñada para un medio presencial y se adaptó para un entorno virtual.” (EJT1)

Así mismo, en uno de los diarios de campo, se reporta:

“El docente aplica estrategias innovadoras para estimular y motivar la masiva participación de los estudiantes mediante el dibujo en entornos colaborativos en la nube con la participación de los estudiantes. Dichas estrategias pedagógicas son sostenidas por los criterios claros en su explicación. resulta muy favorable al docente, este tipo de prácticas de evaluación en entornos no presenciales, mediante preguntas que generan la participación de los estudiantes, sobre los contenidos de sus proyectos de ingeniería, presentados. Los estudiantes saben respetar las opiniones de sus compañeros y se complementan”. (DC15)

Tendencia 6 (T6): Adaptación de los docentes para el uso de TIC’S en la evaluación

Por otro lado, esta narrativa nos permite definir categóricamente que el proceso de enseñanza – aprendizaje en épocas de Covid 19 pone el reto a todos los docentes universitarios, de cerrar la brecha de aprendizaje en la adaptación de herramientas tecnológicas, considerando que los estudiantes tienen mayor dominio de ellas. Así tenemos que el 98% de docentes adaptó TIC’S para el desarrollo de la evaluación. Sin embargo, no con todos los docentes tenemos esta misma experiencia, así nos narra el siguiente docente: “...Ese criterio fue bastante fuerte, porque cuando nos capacitaron en la universidad nos decían que teníamos que olvidarnos de la evaluación en una hoja, porque lo que se iba a evaluar era más la actitud del estudiante frente al conocimiento. Cuando yo escuché eso, pensé, y cómo lo hago si de por sí estaba muy nervioso de ingresar a la virtualidad.” (EMS1)

Otros docentes tuvieron mayor rapidez en la adaptación de las TIC’S y tenían mayor disposición para aprender nuevas y mejores herramientas: “La recomendación es que siempre se realicen capacitaciones constantes respecto a nuevas metodologías evaluativas de manera virtual para poder adaptar mejor el contenido de los cursos y de esta manera que el alumno no se vea perjudicado en el aprendizaje que es el fin que se busca, que ellos aprendan; entonces esa sería la recomendación, que haya mayor constancia en las capacitaciones para poder nosotros adaptar una mejor manera” (EMA1)

Por lo tanto, es necesario destacar que el interés de todos los docentes por formarse y mejorar sus habilidades en el manejo de las herramientas tecnológicas, se ha incrementado considerablemente.

CONCLUSIONES – REFLEXIONES

De acuerdo con las tendencias identificadas en el presente estudio, se pueden resaltar los siguientes hallazgos como conclusiones centrales:

"Evaluación memorística de contenidos". Al inicio de la pandemia, fue evidente la predominancia de una evaluación centrada especialmente en la verificación y medición de los aprendizajes teóricos obtenidos por los estudiantes. Para lograr estos

finés de la evaluación, los docentes que formaron parte de la muestra utilizaron instrumentos tales como cuestionarios y exposiciones. Fue evidente en este primer momento, la distancia con una evaluación más integral que tomara en consideración procesos, procedimientos y aprendizajes más significativos por parte de los estudiantes. Esta situación generó en los profesores por posibles situaciones de plagio o fraude al "no tener el total control" de todo lo que implica el entorno evaluativo. No obstante, los docentes, ante la coyuntura de la situación, optaron por adaptar los instrumentos existentes y privilegiar una evaluación de tipo memorístico.

"Evaluación de contenidos procedimentales". A medida que pasaba el tiempo, y se iba extendiendo la modalidad educativa virtual y remota, a la que obligaba la pandemia, se fue transitando hacia una evaluación con énfasis en aspectos más procedimentales, que daba cuenta de la aplicación práctica de los conocimientos de los estudiantes; en este sentido, los docentes implementaron estrategias de evaluación que les posibilitara valorar la aplicación de conocimientos a situaciones reales así como la capacidad de solución de problemas, siguiendo pasos, técnicas y procedimientos para alcanzar un objetivo o dar respuesta a un problema o necesidad. En este sentido, se hacía evidente una mayor incidencia, por parte de los docentes, a lograr mayores aprendizajes significativos en entornos virtuales y con ello, a implementar otros medios, técnicas e instrumentos para evaluar los aprendizajes de sus estudiantes.

"Selección de los contenidos programados en el sílabo para la evaluación en el entorno no presencial". Lo descrito anteriormente, necesariamente condujo a que los profesores priorizaran en sus sílabos los aspectos más relevantes, de manera que se obviara la sobrecarga de contenidos y se pudieran priorizar aquellos aprendizajes fundamentales y significativos, que fueran viables adaptar con mayor facilidad a la modalidad virtual y que condujeran al logro de las competencias declaradas en sus asignaturas. Se dio relevancia, entonces, al desarrollo de habilidades, conocimientos y procedimientos hacia el logro de las futuras competencias profesionales de los estudiantes.

"Uso de entornos de evaluación tecnológica". Es innegable que la pandemia aceleró significativamente la adopción e incorporación pedagógica de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a los procesos de enseñanza – aprendizaje, en general y de evaluación, en particular, mediante el uso de diferentes herramientas. Paulatinamente, los docentes fueron encontrando los beneficios y potencialidades de las TIC, en tanto posibilitaron una evaluación más oportuna, pertinente, motivadora y significativa, mediante herramientas tales como simuladores, juegos en línea, foros, videos, instrumentos para el trabajo colaborativo, entre otras.

"Frecuencia en el uso de instrumentos de evaluación". El cambio a la enseñanza virtual o remota y su perduración por un tiempo prolongado llevó a los profesores a un uso cada vez más frecuente de instrumentos como rúbricas, fichas de cotejo, fichas de observación, escalas estimativas y portafolios. Este tipo de instrumentos comenzaron a reemplazar a los métodos e instrumentos tradicionales para evaluar, que se usaban en la presencialidad. Las nuevas estrategias de evaluación que se utilizaron en la pandemia hacían más viable la valoración de habilidades prácticas, desempeños y elementos constitutivos de las competencias que debían

desarrollar o fortalecer los estudiantes. Los profesores destacan el uso de las rúbricas de evaluación dado que facilitaron una mejor comprensión de los desempeños a alcanzar, sus indicadores y respectivas competencias, por parte de los estudiantes. La totalidad de los docentes que conformaron la muestra en este estudio, manifestaron haber hecho uso de los instrumentos propuestos para los procesos evaluativos remotos y/o adaptaron los instrumentos que venían utilizando a estos nuevos entornos digitales.

"Adaptación de los docentes para el uso de TIC'S en la evaluación". La pandemia, sin duda, significó un desafío significativo para los docentes universitarios por cuanto llevó de manera forzada y en tiempo récord al uso y adaptación de herramientas tecnológicas para enseñar y para evaluar a sus estudiantes. Así, los ritmos para adaptarse a esta nueva realidad fueron variados. En principio, muchos profesores experimentaron inseguridad ante la virtualidad y temores para asumir el reto. No obstante, fue generalizado el interés y necesidad que experimentaron por formarse y mejorar las habilidades y competencias en el manejo de herramientas tecnológicas. Los docentes resaltaron la imperiosa necesidad, sentida en el momento, por recibir frecuentes capacitaciones y actualizaciones que les posibilitara conocer nuevas metodologías, estrategias y herramientas digitales para la evaluación.

Además de lo anterior, la investigación también reveló las frecuentes preocupaciones frente a la evaluación, experimentadas por docentes y estudiantes en el contexto de la pandemia. Los profesores expresaron que el no poder observar directamente a sus estudiantes, constituyó una de las limitantes y barreras más retadoras en el proceso evaluativo. De otra parte, las brechas digitales, los problemas de conectividad y la falta de acceso a equipos idóneos, representaron también obstáculos tanto para los docentes como para los estudiantes.

El estudio conlleva a la importancia de repensar y adaptar los procesos de evaluación en entornos no presenciales. El paso a la virtualidad a escenarios remotos, no puede ser vivido simplemente como un paso de las prácticas presenciales a un escenario digital. Se requiere una transformación mucho más profunda que implique la exploración y replanteamiento de didácticas y metodologías para la enseñanza y por ende, para la evaluación.

Finalmente, la investigación realizada destaca que la evaluación universitaria, tuvo importantes transformaciones durante la pandemia, marcada por la exploración de estrategias y recursos idóneos para una valoración integral. Si bien inicialmente predominó una evaluación memorística, se observó una evolución paulatina pero significativa, hacia la evaluación de habilidades procedimentales, así como el uso cada vez más frecuente de herramientas tecnológicas e instrumentos de evaluación mediados por TIC. La capacitación de los docentes y su mayor apertura hacia el uso de tecnologías fue un proceso muy importante, con desafíos y retos que se reflejaron en avances notables así como en la necesidad de seguir aprendiendo e innovando.

Los resultados y hallazgos conllevan a la reflexión sobre los cambios que deben seguirse dando en las prácticas evaluativas, resaltando la necesidad de seguir investigando en este importante y vigente tema para la educación. La pandemia obligó a replantear el "qué evaluar" y el "cómo evaluar", abriendo la necesidad de una reflexión más profunda sobre el sentido y el futuro de la evaluación en la educación superior. La experiencia vivida durante la pandemia deja lecciones aprendidas para el diseño e implementación de modelos educativos más flexibles, adaptativos e incluyentes, que integran de manera efectiva las tecnologías en los procesos de

enseñanza y aprendizaje, y particularmente en la evaluación, tanto en la modalidad virtual o remota como en la presencialidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acebedo-Afanador, M. J., Aznar-Díaz, I., & Hinojo-Lucena, F. J. (2017). Instrumentos para la Evaluación del Aprendizaje Basado en Competencias: Estudio de caso. *Información tecnológica*, 28(3), 107-118.

Addine, F., Recarey, S., Fuxá, M., & Fernández, S. (2020). *Didáctica: teoría y práctica*. Editorial Pueblo y Educación.

Afanador, M. J. A. (2017). La evaluación del aprendizaje en la perspectiva de las competencias. *Revista Temas: Departamento de Humanidades Universidad Santo Tomás Bucaramanga*, (11), 203-226.

Apunte, M. E. H. (2021). Reflexiones acerca de la evaluación formativa en el contexto universitario. *Revista internacional de pedagogía e innovación educativa*, 1(1), 189-210.

Arzuaga, S. V., Casablanco, S., & Dari, N. (2022). La pandemia, las universidades y las prácticas de evaluación. *Virtualidad, Educación y Ciencia*, 12(24), 72-85.

Boud, D. y Soler, R. (2015). Sustainable assessment revisited. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 41(3), 1-14.
<https://doi.org/10.1080/02602938.2015.1018133>

Borjas, M. P., Navarro-Lechuga, E., Puentes-Ospino, D., la Cruz-García, D., Yepes-Martínez, J., Muñoz-Alvis, A., & Polo, J. D. (2019). Experiencias ludoevaluativas en el contexto universitario: la evaluación desde una comunidad de aprendizaje. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 10(1), 177-190.

Burgess A, Van Diggele C, Roberts C, Mellis C. (2020). Tips for teaching procedural skills. *BMC Med Educ*. 20:458

Cárdenas Cabello, F., & Luna Nemecio, J. (2020). Evaluación en línea ante la pandemia por Covid-19: retos y oportunidades para las universidades mexicanas. *Revista universidad y sociedad*, 12(6), 394-403.

Carless, D. (2015). Exploring learning-oriented assessment processes. *Higher Education*, 69(6), 963–976. <https://doi.org/10.1007/s10734-014-9816-z>

Castillo Sanguino, N. (2020). Fenomenología como método de investigación cualitativa: preguntas desde la práctica investigativa. *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social*(20). Obtenido de http://www.relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/fenomenologia_como_metodo

Castillo-López, M., Romero Sánchez, E., & Mínguez Vallejos, R. (2022). El método fenomenológico en investigación educativa: una revisión sistemática. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 18(2). Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/1341/134175706011/html/>

Coll, C., & Valls, E. (1992). El aprendizaje y la enseñanza de los procedimientos. C. Coll, JI Pozo, B. Sarabia y E. Valls., *Los contenidos en la reforma*, 81-132.

El-Kishawi, M., Khalaf, K., Al-Najjar, D., Seraj, Z., & Al Kawas, S. (2020). Rethinking assessment concepts in dental education. *International journal of dentistry*, 2020(1), 1-9.

Fiorani Cueva, R. (2022). Uso de las TIC, satisfacción y estilo de aprendizaje en estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia durante la contingencia sanitaria COVID-19. Estudio de caso: Universidad Científica del Sur, Lima-Perú.

Fuster Guillen, D. (2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico. *Propósitos y Representaciones*, 7(1). Obtenido de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-79992019000100010

Fragoso, D. (2024). Evaluación de la afectividad en el Aula: posibilidades y pistas para su aplicación. *Revista Boletín Redipe vol. 13 (9) pp: 92 - 111*

García, C. I. R., Megolla, A. D., Solis, R. P., Gómez, R. M., & Moreno, F. S. (2020). La evaluación del aprendizaje: percepciones y prácticas del profesorado universitario. *Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado*, 24(1), 136-162.

García-Ros, R., Ruescas-Nicolau, M. A., Cezón-Serrano, N., Flor-Rufino, C., Martín-Valenzuela, C. S., & Sánchez-Sánchez, M. L. (2024). Improving assessment of procedural skills in health sciences education: a validation study of a rubrics system in neurophysiotherapy. *BMC psychology*, 12(1), 147.

Giménez Pérez, Y., Mazzitelli Lanzzone, C. y Guirado Ariza, A.M. (2022). La enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento científico desde la perspectiva de futuros profesores de Ciencias Naturales. *Educación*, vol.31 (60), pp:197-214. <http://dx.doi.org/10.18800/educacion.202201.009>

Gómez, H. M. R., & Salinas, M. L. (2020). La evaluación para el aprendizaje en la educación superior: Retos de la alfabetización del profesorado. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 13(1), 111-137.

Grande de Prado, M., García-Peñalvo, F. J., Corell, A., & Abella García, V. (2021). Evaluación en Educación Superior durante la pandemia de la COVID-19. *Campus virtuales*, 1(10), 49-58.

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la Investigación: Las rutas cuantitativas, cualitativas y mixtas*. 7ma. Edición. McGraw-Hill Interamericana.

Ibarra Sáiz, M. S., Rodríguez Gómez, G., Boud, D., Rotsaert, T., Brown, S., Salinas Salazar, M. L., & Rodríguez Gómez, H. M. (2020). El futuro de la evaluación en la educación superior. *Revista electrónica de investigación y evaluación educativa*.

Kuklinski, H. P., & Cobo, C. (2020). Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia. Ideas hacia un modelo híbrido post-pandemia. Barcelona: Outliers School.

Kweksilber, C., & Trías, D. (2020). Rúbrica de evaluación. Usos y aprendizajes en un grupo de docentes universitarios. *Páginas de educación*, 13(2), 100-124.

Laaziz, Y., Chemsí, G., & Radid, M. (2024). The Influence of E-Assessment on Students' Cognitive Engagement in Higher Education. *International Journal of Engineering Pedagogy*, 14(4).

Lec, M. (2020). Evaluación del Aprendizaje autónomo. *Universidad de San Carlos de Guatemala* 3(1) 103-109. DOI: <https://doi.org/10.46734/revcientifica.v3i1.25>

Lezcano, L., & Vilanova, G. (2017). Instrumentos de evaluación de aprendizaje en entornos virtuales. Perspectiva de estudiantes y aportes de docentes. *Informes Científicos Técnicos-UNPA*, 9(1), 1-36.

Liang, J., & Li, Y. (2023). A Novel Method for Constructing Online Learning Paths Based on Cognitive Level Assessment of College Students. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (Online)*, 18(11), 93.

Lukas Mujika, J. F., Santiago Etxeberria, C., Lizasoain Hernández, L., & Etxeberria Murgiondo, J. (2017). Percepciones del alumnado universitario sobre la evaluación. *Bordón: revista de pedagogía*.

Maldonado, J. (2018). *Metodologías de la investigación social. Paradigmas cuantitativo, sociocrítico, cualitativo, complementario*. Ediciones de la U

Mendieta Izquierdo, G. (2015). Informantes y muestreo en investigación cualitativa. *Investigaciones andina*, 17(30), 1148-1150.

Mauri, T., & Onrubia, J. (2008). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación: del diseño tecno-pedagógico a las prácticas de uso. *Psicología de la educación virtual*, 74-103.

Medina, P., y Deroncele, A. (2019). La evaluación formativa desde el rol del docente reflexivo. *Maestro y Sociedad*, 16(3), 597-610.

Medrano Rivera, L. A. (2024). Estrategia metodológica para el fortalecimiento de competencias digitales en los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2023.

Mollo-Flores, M. y Medina-Zuta, P. (2020). La evaluación formativa: hacia una propuesta pedagógica integral en tiempos de pandemia. *Revista electrónica Maestro y Sociedad*. Vol. 14(1). pp:13-22. Universidad San Ignacio de Loyola, Lima-Perú.

Montes-Iturrizaga, I. (2022). Evaluación formativa en tiempos del COVID-19: la percepción de los estudiantes universitarios. *HUMAN REVIEW. International Humanities Review/Revista Internacional de Humanidades*, 14(5), 1-11.

Moreno, J. L. M., & Molins, L. L. (2021). Evaluación para el Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios en una Realidad Confinada. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 14(2), 37-50.

Mujica, M. G., & Sisto, M. I. (2022). La evaluación formativa, el recorrido de una experiencia de la Pontificia Universidad Católica Argentina en tiempos de pandemia.

Ortiz-Mancero, M. F., & Núñez-Naranjo, A. F. (2021). Inteligencia emocional: evaluación y estrategias en tiempos de pandemia. *Revista Científica Retos de la Ciencia*, 5(11), 57-68.

Pontificia Universidad Católica del Perú - Facultad de Educación. (2022). LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA CON ENFOQUE CUALITATIVO. En *La Investigación Descriptiva con Enfoque Cualitativo en Educación* (págs. 15-16). Obtenido de <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/184559>

Ramos-Galarza, C. (2020). Los alcances de una investigación. *CienciAmérica*, 9(2). Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7746475>

Reimers, F., & Schleicher, A. (2020). Un marco para guiar una respuesta educativa a la pandemia del 2020 del COVID-19. *Enseña Perú*, 62.

Rivas Montoya, A. L. (2022). Integración de TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje en la FOUEES en tiempo de pandemia por Covid-19, año 2021 (Doctoral dissertation, Universidad Evangélica de El Salvador).

Romero Alonso, R. E., Tejada Navarro, C. A., & Núñez, O. (2021). Actitudes hacia las TIC y adaptación al aprendizaje virtual en contexto COVID-19, alumnos en Chile que ingresan a la educación superior. *Perspectiva Educativa*, 60(2), 99-120.

Sáez López, J. M. (2018). Estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Editorial UNED. Madrid.

Saiz, M. S. I., & Gómez, G. R. (2020). Aprendiendo a evaluar para aprender en la Educación Superior. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 13(1), 5-8.

Sala, D. (2020). Nuevos desafíos para cuestiones pedagógicas históricas. La evaluación en contexto de pandemia. *Experiencias Universitarias*, 6(10), 1-12.

Sambell, K., McDowell, L. y Montgomery, C. (2013). *Assessment for Learning in Higher Education*. Londres: Routledge.

Santos Couto, P. L., Santos Couto, M. L., & Alves Vilela, A. B. (2021). El proceso de evaluación en la educación superior durante la enseñanza remota: desafíos y perspectivas en el contexto de la pandemia COVID-19. *Revista Cubana de Educación Superior*, 40.

Sattelmayer, K. M., Jagadamma, K. C., Sattelmayer, F., Hilfiker, R., & Baer, G. (2020). The assessment of procedural skills in physiotherapy education: a measurement study using the Rasch model. *Archives of physiotherapy*, 10, 1-11.

Silva Quiroz, J. E., Abricot Marchant, N., Aranda Fáunderz, G., & Rioseco París, M. (2022). Diseño y Validación de un instrumento para evaluar competencia digital en estudiantes de primer año de las carreras de educación de tres universidades públicas de Chile. *EduTec: revista electrónica de tecnología educativa*.

Slade, C., Lawrie, G., Taptamat, N., Browne, E., Sheppard, K., & Matthews, K. E. (2022). Insights into how academics reframed their assessment during a pandemic: Disciplinary variation and assessment as afterthought. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 47(4), 588-605.

Suárez, O. J., Barbosa, R. H., Osorio, J. D. C. L., & Osorio, C. P. O. (2021). La evaluación en tiempos del COVID-19: una mirada desde los docentes. *Revista Academia y Virtualidad*, 14(2), 31-43.

Schwartzman, G., Roni, C., Berk, M., Delorenzi, E., Sánchez, M., & Eder, M. L. (2021). Evaluación Remota de Aprendizajes en la Universidad: decisiones docentes para encarar un nuevo desafío. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 24(2), 67-85.

Torres, M. P. A., & Ponce, F. C. (2021). Análisis del rol del docente universitario a partir de una crisis sanitaria: el proceso de una resignificación de lo presencial a lo virtual. *Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado*, 24(2).

Travieso Valdés, D., & Cortizas Enríquez, Y. (2021). Consideraciones sobre la evaluación del aprendizaje en el espacio universitario. *Revista Cubana de Educación Superior*, 40.

Villera, P. N. S. (2021). Educación y Coronavirus/COVID 19: El reto de reinventar para avanzar, una mirada práctica para el abordaje del servicio educativo a partir del año 2021 en los centros escolares. Ediciones de la U.

Wass, R., Timmermans, J., Harland, T., & McLean, A. (2020). Annoyance and frustration: Emotional responses to being assessed in higher education. *Active Learning in Higher Education*, 21(3), 189-201.

Yepez, Á. E. J., Borja, L. M. M., & Tovar, G. L. C. (2017). La evaluación de los aprendizajes y su influencia en la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en el contexto universitario. *Opuntia Brava*, 9 (1), 215-224.